

Список использованных источников

1. Музыченко В.В. Прогноз изменений подготовки кадров для цифровой экономики / В.В. Музыченко // Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 3 (28). С. 65-73.
2. Козлова О.А. Особенности мотивации работников в условиях формирования цифровой экономики / О.А. Козлова, Е.А. Селезнева // Human Progress. 2018. Т.4. № 10. С. 2.
3. Артамонов А.С. Перспективные решения в сфере мотивации персонала в цифровой экономике / А.С. Артамонов // Управленческое консультирование. 2019. № 5 (125). С. 105-113.

УДК 328.18
DOI

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

Шемяков А.Д.

д-р экон. наук, доцент

Разбейко Н.В.

ст. преподаватель

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

Рассмотрена характеристика теоретических и практических основ развития взаимодействия как процесса продуктивной совместной деятельности, обеспечивающей социально-политическую и экономическую стабильность государства, на основе сбалансированности интересов. Обращено внимание на необходимость становления сферы сервисной деятельности в регионах ДНР, как важного направления, способствующего устойчивому развитию социально-экономической составляющей, в условиях строительства новой государственности. Предложено авторское понимание процесса взаимодействия государства, бизнеса и институциональных структур общества, как системы взаимоотношений, деятельность которой направлена на человека выполняющего роль ключевого звена, в достижении социально-политической и экономической стабильности государства на основе сбалансированности их интересов. Определена роль институционального фактора, являющегося составным элементом гражданского общества, активно влияющего на достижение баланса интересов между участниками процесса взаимодействия.

Ключевые слова: региональная экономика, взаимодействие, система взаимодействия, механизм взаимодействия, бизнес-структуры, органы власти, гражданское общество, субъекты хозяйствования.

CHARACTERISTICS OF THE THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS OF THE PROCESS OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT, BUSINESS AND SOCIETY

Shemiakov A. D.

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

Razbeyko N. V.

senior lecturer

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

Description of theoretical and practical bases of development of co-operation is considered as a process of productive joint activity providing socio-political and economic stability of the state, on the basis of balanced of interests. Paid attention to necessity of becoming of sphere of service activity for the regions of ДНР, as important direction assisting steady development of socio-economic constituent, in the conditions of building of the new state system. The authorial understanding of process of co-operation of the state is offered, business and institutional structures of society, as a system of mutual relations, activity of which is sent to the man of executing a role key link, in the achievement of socio-political and economic stability of the state on the basis of balanced of their interests a role is Certain of institutional factor, being the component element of civil society actively influencing on the achievement of balance of interests between the participants of process of co-operation

***Keywords:** regional economy, co-operation, system of co-operation, mechanism of co-operation, businesses, organs of power, civil society, management subjects.*

Постановка проблемы. Важнейшим условием социально-экономического развития государства и его регионов, является формирование эффективных структур субъектов хозяйствования (бизнес-структур), органов власти и гражданских институтов общества. Находясь в постоянных взаимоотношениях эти элементы, образуют систему взаимодействия, целью которой является достижение социально-экономической и политической стабильности в обществе.

Взаимоотношения как процесс, базируются на принципах партнерства, социальной консолидации различных социальных слоев и групп общества. При этом главной задачей участников процесса взаимодействия, является поиск форм, методов, способов, обеспечивающих повышение социализации личности, реальной роли участия граждан и их объединений во всех сферах публичной

деятельности, направленной на обеспечение жизнедеятельности населения.

Как показывает опыт и практика строительства государственности Донецкой Народной Республики (ДНР), под воздействием внешних условий, процесс достижения согласия между бизнесом, властью и обществом, претерпел существенные изменения. Так, с 2014 г., на территории бывшей Донецкой области начала формироваться новая государственность. Данная территория была подвергнута экономической блокаде, что способствовало значительному ухудшению экономической ситуации в городах и районах ДНР. Согласно отчету Министерства экономического развития ДНР, в 2014 г. данный показатель упал на 32,8%, с 317 млрд. до 213 млрд. грн. Учитывая сложившиеся условия хозяйствования, наряду с необходимостью привлечения различных инвестиций в экономику и развитием важнейших общественных услуг, требуется эффективная реализация ныне действующих проектов на более долгосрочный период. Такой подход возможен только при достижении баланса интересов между бизнесом, властью и обществом.

Анализ исследований и публикаций. Как отмечают ученые указанный баланс интересов реализуется на основе форм, методов, способов, и различных механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие его участников [1-10]. Анализу научных изысканий аспекты, которых касаются основ процесса взаимодействия региональных органов власти и бизнес-структур посвящены труды А.В. Лобановой, Ю.М. Большаковой, Ф. Шмиттера, А.Д. Шемякова, А.М. Либман, Ф.И. Шамхалова, Е.В. Рощиной, Е.М. Воронцова, Т.А. Станбекова и др.

Как следует из научной литературы, одним из аспектов выстраивания взаимоотношений бизнеса и власти является формирование моделей их взаимодействия. По мнению российского исследователя А.В. Лобановой, от сформированной модели «...зависят достижение социально-экономических показателей, определяющих уровень развития региона, скорость и качество реализации государственных программ с участием бизнес-структур, уровень и качество жизни населения, скорость внедрения инноваций в хозяйственную деятельность» [1].

Российские ученые Ю.М. Большакова и Ф. Шмиттер делают вывод о том, что «В современной экономике действуют две принципиально отличные друг от друга концепции взаимодействия бизнеса и государства: плюралистическая и неокорпоративистская.» [2,3].

Изучению процесса взаимодействия органов власти, субъектов хозяйственной деятельности и структур гражданского общества, посвящены научные труды В.В. Дорофиенко, А.Д. Шемякова, М.Л. Братковского в исследованиях, которых рассматривается

совокупность способов, обеспечивающих сбалансирование интересов в вопросах социально-трудовых отношений его участников [4,5].

В работах ученых А.М. Либмана, Ф.И. Шамхалова, Е.В. Роциной, Е.М. Воронцова, Т.А. Станбекова рассматриваются концепции понятийного аппарата взаимодействия, отличительные признаки совместной деятельности, формирования и развития ее как системы [6-10].

Проведенный анализ научной литературы указывает на наличие множества подходов, на основе которых формируется процесс взаимодействия органов власти, субъектов хозяйственной деятельности и структур гражданского общества. Вместе с тем, в сложившейся ситуации развития государственности ДНР, присутствует недостаточная проработанность факторов влияния на взаимодействие органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества.

Таким образом, поиск теоретических и практических основ эффективного взаимодействия органов власти, бизнеса и общества приобретает особую актуальность и требует дополнительного исследования.

Цель статьи. Дать характеристику теоретических и практических основ развития процесса взаимодействия, рассмотреть методы и подходы, обеспечивающие функционирование сложившейся системы взаимоотношений государства, бизнеса и институциональных структур общества.

Изложение основного материала. Сложившаяся экономическая ситуация в Донецкой Народной Республике характеризуется низким уровнем качества жизни населения, что обуславливает необходимость поиска комплексного подхода в части развития экономики как национальном, так и на региональном уровнях. Особенно остро этот вопрос встает в условиях, когда процесс формирования государственности сопровождается военным конфликтом и не признанностью со стороны мировой общественности.

Успешное строительство государственности и обеспечение устойчивого развития социально-экономической составляющей ДНР требует интенсивного развития всех сфер деятельности народнохозяйственного комплекса, в том числе в регионах Республики.

Одним из направлений развития региональной экономики является сфера сервисной деятельности, которая в сложившихся условиях становится преобладающим фактором удовлетворения потребителей качественными услугами. На наш взгляд, для становления регионов ДНР, сервисное обслуживание как система, в краткосрочной и долгосрочной перспективе развития может стать ключевым элементом становления и развития территорий.

Как отмечают российские ученые Л.Л. Тоньшева, О.В. Заруба, Е.В. Назмутдинова, О.Б. Федорова сервисная деятельность представляет собой процесс оказания востребованных услуг с целью удовлетворения потребностей клиента. По мнению ученых: «В современной постиндустриальной экономике акценты в хозяйственной сфере смещаются из области производства в область взаимодействия непосредственно с клиентами, то есть в сферу сервисной деятельности. Условия глобальных преобразований в экономике и вследствие этого, возникновение новых видов и направлений деятельности обуславливают интенсивное, даже опережающее развитие сферы услуг. Сервисная деятельность и ее специфика в значительной степени определяют базовые черты новой региональной экономики и возможности экономического роста и повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов» [11]. При этом ученые, региональный сервис рассматривают как совокупность различных его видов (рис. 1).

Рисунок 1 - Структуризация видов сервисной деятельности в регионе [11].

Структурирование основных видов сервисной деятельности в регионе, во-первых, позволяет сформировать соответствующие бизнес-структуры; во-вторых, выделить другие стороны процесса взаимодействия.

Очевидно, что успешная организация их совместной деятельности в регионе напрямую зависит от согласованных действий и взаимопонимания следующих участников (сторон) процесса взаимодействия:

органы государственной и муниципальной власти (органы власти);
 субъекты хозяйственной деятельности (бизнес-структуры),
 являющиеся субъектами права для осуществления предпринимательской деятельности;

гражданское общество (институциональные структуры общества).

В данном случае, взаимодействие следует рассматривать, как процесс продуктивной совместной деятельности, обеспечивающий социально-политическую и экономическую стабильность государства, на основе сбалансированности интересов сторон.

Характеризируя теоретические и практические основы развития взаимодействия, следует отметить, что во многих научных работах [6-10], рассматриваются концепции сущности его понятия, отличительные признаки совместной деятельности, формирования и развития как системы. Изучение указанных работ позволяет провести анализ дефиниций понятийного аппарата взаимодействия органов власти, субъектов хозяйственной деятельности и структур гражданского общества (табл. 1.).

Таблица 1

Анализ дефиниций понятийного аппарата взаимодействия органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества

Критерий	Авторы определений						
	Либман А.М.	Валевич Ю.В.	Шамхалов Ф.И.	Рощина, Е.В.	Воронцов Е.М.	Новикова, Т.С.	Станбеков Т.А.
Государство рассматривается как элемент рыночной модели, в которой осуществляются публичные блага и формальные институты за плату в виде сборов, налогов.	+	+	-	-	-	-	-
Механизм взаимодействия рассматривается как совокупность методов, принципов, правовых и экономических форм, технологий, организационных структур.	-	-	+	-	-	-	-
Поиск баланса интересов бизнеса и государства.	-	-	-	+	+	-	+
Взаимодействие рассматривается как виртуальная дискуссия по вопросам налогообложения, использования прибыли и издержек производства.	-	-	-	+	-	-	-
Соблюдение принципа не вмешательства государства в инвестирование деятельности предприятий и участия общественности в контроле капитальных расходов бюджета.	-	-	-	-	-	+	-
Обязательность сотрудничества по удовлетворению социально значимых потребностей общества, в основе которого лежит объединение ресурсов и распределение ответственности сторонами на основе согласования интересов и принятия на себя рисков по участию в совместных инновационных проектах.	-	-	-	-	+	-	-

Оценка дефиниций понятийного аппарата взаимодействия органов власти бизнес-структур и структур гражданского общества указывает на наличие множества толкований в части определения сущности процесса взаимодействия его участников.

Рисунок 2 - Система взаимоотношений государства, бизнеса и институциональных структур общества

Наряду с этим, проведенные исследования Е.В. Рождиной, Е.М. Воронцовой и Т.А.Станбекова, обращают внимание на то, что сущность понятийного аппарата формируется на основе одного и того же критерия, а именно: «Поиск баланса интересов бизнеса и государства». Следовательно, проведенный анализ и сложившаяся практика взаимоотношений позволяет сделать вывод о том, что процесс взаимодействия следует понимать, как систему взаимоотношений государства, бизнеса и институциональных структур общества, деятельность которых направлена на человека как ключевого звена, в достижении социально-политической и экономической стабильности государства на основе сбалансированности их интересов (рис. 2).

Рассматривая формирующиеся модели процесса взаимоотношений как теоретико-методическую основу процесса взаимодействия

государства, бизнес-структур и гражданского общества, ученый Ю.М. Большакова проводит классификацию моделей, в которой выделяет роль институционального фактора (табл. 2).

Таблица 2

Классификация моделей взаимодействия государства и бизнеса [2].

Наименование модели взаимодействия бизнеса и государства	Отсутствие институционального фактора	Наличие институционального фактора
«государство порядка»	Приватизация; самостоятельность хозяйствующих субъектов	Административный контроль; Репрессивный государственный механизм
«государство наказания»	Административный контроль над крупнейшими корпорациями	Поддержка институтов рынка
«государство-спасатель»	Институты, механизмы, правила, писанные нормы	Самостоятельность хозяйствующих субъектов; лоббизм; коррупция
«государство принуждения»	Гарантии собственности; независимая правовая и судебная система;	Административное давление; контроль; неформальные практики
«государство патронажа»	гарантии самостоятельности хозяйствующих субъектов	Государственный контроль ресурсов; лоббизм; коррупция
«невмешательства власти»	Поддержка социальных экономических программ бизнес-субъектов	Самостоятельность социальной Политики федеральных и региональных ОИВ
«партнерство»	—	Компромисс ОИВ и бизнеса; конструктивный диалог; наличие институтов-механизмов
«доминирование»	Самостоятельность банковской и страховой системы; гарантии собственности	Доминирование государства в принятии экономических решений; патернализм социума, бизнеса; транзакции преференциями; лояльность
«игнорирование»	Долгосрочные реформы, планы, программы	Пренебрежение институтами факторами (собственность, правовая и судебная системы)
«конкуренция»	Компромисс, диалог власти и бизнеса; приоритет социальных задач	Закрепление действий институтов факторов
«конфронтация»	Патернализм; игнорирование правовых норм и практик; общность бизнес-интересов	Активность неформальных социальных практик; силовой клиентеллизм; силовое предпринимательство

Из представленной классификации следует: во-первых, институциональный фактор как составной элемент гражданского общества, способствует формированию

институциональной структуры, представляющей совокупность институтов общества в виде неформальных институтов, институциональной среды, или формальных институтов, создаваемых государством;

во-вторых, обозначенный подход предоставляет возможность выделить факторы, влияющие на развитие процесса взаимодействия;

в-третьих, в формировании эффективных взаимоотношений участников системы взаимодействия, значимая роль отведена гражданскому обществу.

Функционирование гражданского общества как фактора влияния на конструктивизм взаимоотношений с органами государственного управления и субъектами хозяйствования должно осуществляться на эффективной нормативно-правовой базе. Так, рассматривая опыт и практику появления понятия «гражданское общество» в Российской Федерации следует отметить, что оно имеет организационно-правовую основу, поскольку используется во многих нормативно-правовых актах.

В современном мире, понятие «гражданское общество», воспринимается как совокупность институциональных структур, являющихся участником процесса взаимодействия с органами власти и бизнеса, деятельность которых направлена на человека как ключевого звена, в достижении социально-политической и экономической стабильности государства.

Проведенный анализ сущности понятия определений гражданского общества, дает основание утверждать, что базовой его функцией является объединение организаций, граждан, политических партий и других структур для достижения общей цели – осуществления контроля деятельности на соответствующей территории органов власти, международных организаций и транснациональных компаний.

Таким образом, в понятийном плане, гражданское общество можно представить:

во-первых, как: совокупность объединений организаций, граждан, политических партий, институциональных структур общества, осуществляющих контроль деятельности органов власти, бизнес-структур, международных организаций и транснациональных компаний на соответствующей территории;

во-вторых, базовым принципом его деятельности является организация взаимодействия органов власти, бизнес-структур и других участников с целью их консолидации, обеспечивающей повышение социализации личности, реальной роли участия граждан и их объединений во всех сферах публичной деятельности, направленной на устойчивое развитие социально-экономического состояния страны и ее регионов.

Активным участником процесса взаимодействия являются субъекты и объекты хозяйственной деятельности, осуществляющие соответствующий бизнес (предпринимательство) на территории страны и определенного региона.

В условиях рыночной экономики бизнес является одним из основных направлений развития, в первую очередь, региональной экономики, включая производственную, коммерческую, финансовую, посредническую, консультационную, страховую банковскую и другие сферы деятельности. Бизнес как процесс, по мнению учёных и практиков, представляет собой совокупность взаимоотношений субъектов и объектов, осуществляющих свою деятельность в различных сферах экономики.

Характеризуя, на примере России, субъекты и объекты хозяйственной деятельности, следует отметить, что эти участники процесса взаимодействия являются субъектами права для осуществления предпринимательской деятельности и играют особую роль в развитии региональной экономики. По мнению российского ученого С.Э.Жилинского, субъекты предпринимательской деятельности – это лица, являющиеся субъектами права, осуществляющие самостоятельную, связанную с определенным риском деятельность с целью получения прибыли. В качестве объектов предпринимательской деятельности ученый рассматривает «...все, что способно приносить прибыль: имущество, товары (услуги), деньги и ценные бумаги, информация и результаты интеллектуальной деятельности, к которым относятся произведения науки, литературы, искусства, базы данных, промышленные образцы, секреты производства» [12]. В совокупности субъекты и объекты предпринимательской деятельности формируют бизнес-структуру, как участника процесса взаимодействия.

Третьим участником в процессе взаимодействия органов власти, бизнеса и общества в Донецкой Народной Республике является государство. Согласно Конституции, Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством. Источником власти в ДНР является народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления Государственная власть в стране реализуется посредством таких органов как Глава Республики, Народный Совет, Правительство и суды Донецкой Народной Республики [13].

Ключевую роль в развитии национальной и региональной экономики ДНР играют исполнительные органы власти, представленные сформировавшейся системой органов государственного управления и развивающейся системой местного самоуправления.

Следует отметить, поскольку система местного самоуправления в ДНР находится в стадии становления, вопросы социально-экономического развития регионов возложены на Правительство и Администрации городов и районов. Отсюда следует, что участниками процесса взаимодействия, в данном случае выступают органы государственного управления, субъекты хозяйственной деятельности и сформировавшиеся структуры гражданского общества. Как показывает сложившаяся ситуация в социально-экономическом развитии Республики на сегодняшний день пока не достигнуто согласование интересов участников процесса взаимодействия, а сами стороны находятся на этапе поиска форм, методов и механизмов, которые обеспечили бы достижение баланса интересов между органами власти, бизнес-структурами и гражданским обществом.

Проведенный анализ теоретических и практических основ развития процесса взаимодействия, позволяет сделать следующие выводы:

1. Одним из направлений успешного строительства государственности и обеспечения устойчивого развития социально-экономической составляющей регионов ДНР является сфера сервисной деятельности, которая в сложившихся условиях становится преобладающим фактором удовлетворения потребителей качественными услугами. Сервисное обслуживание как система, в краткосрочной и долгосрочной перспективе развития может стать ключевым элементом становления и развития территорий Республики.

2. В существующей практике взаимоотношений, в условиях развития сервисной региональной экономики ДНР, присутствует недостаточная проработанность факторов влияния на взаимодействие органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества.

3. В условия концентрации внимания на развитии социально-экономической составляющей регионов, процесс взаимодействия следует понимать, как систему взаимоотношений государства, бизнеса и институциональных структур общества, деятельность которых направлена на человека как ключевого звена, в достижении социально-политической и экономической стабильности государства на основе сбалансированности их интересов.

4. Институциональный фактор как составной элемент гражданского общества, способствует формированию организационной структуры, представляющей совокупность институтов общества в виде неформальных институтов, институциональной среды, или формальных институтов, создаваемых государством и активно влияющий на достижение баланса интересов между участниками процесса взаимодействия

5. В понятийном плане, гражданское общество следует рассматривать: во-первых, как: совокупность объединений организаций, граждан, политических партий, институциональных структур общества, осуществляющих контроль деятельности органов власти, бизнес-структур, международных организаций и транснациональных компаний на соответствующей территории; во-вторых, базовым принципом его деятельности является организация взаимодействия органов власти, бизнес-структур и других участников с целью их консолидации, обеспечивающей повышение социализации личности, реальной роли участия граждан и их объединений во всех сферах публичной деятельности, направленной на устойчивое развитие социально-экономического состояния страны и ее регионов.

6. Совершенствование процесса взаимодействия требует разработки эффективного механизма взаимодействия органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Лобанова А.В. Модели и формы взаимодействия региональной власти, бизнес-структур и гражданского общества / А.В. Лобанова // Экономические науки. – 2013. - №4(101) –С. 22-26

2. Большакова Ю.М. Социодинамика взаимодействия власти и бизнеса: анализ российских практик // Практика российского бизнеса. Выпуск 3 – 2014. – С. 77-90.

3. Шмиттер Ф. Неокорпоратизм // Полис. Политические исследования. - 1997. -№ 2. - С. 14–22.

4. Шемяков А.Д., Братковський М.Л. Державне управління соціальним діалогом: проблеми та шляхи вирішення: Монографія. - Донецьк: «ВІК», 2010. - 205 с.

5. Розвиток системи відносин у сфері праці (розвиток виробничої демократії): Суспільні явища і процеси у сфері демографії, праці та соціального розвитку: проблеми та шляхи вирішення: монографія / За заг. ред. Дорофійенка В.В. – Донецьк: «ВІК», 2012. – 275 с.

6. Либман, А.М. Взаимодействие государственных и частных структур в интеграционных группировках: Теоретические подходы и опыт СНГ: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.14. Москва: 2004. – 190 с.

7. Шамхалов, Ф. И. Взаимодействие предпринимательских и властных структур: Вопр. теории и практики: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.30. – Санкт-Петербург: 1998. – 380 с.

8. Рощина, Е. В. Инвестиционное взаимодействие государства и промышленных предприятий: инструментально-методический аспект: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 Рощина Евгения Валерьевна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т] Ростов-на-Дону: 2010. – 25 с.

9. Воронцов, Е. М. Взаимодействие государства и крупного бизнеса в условиях перехода на инновационный путь развития: автореф. диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.01 Воронцов Евгений Михайлович; [Место защиты: Высш. шк. приватизации и предпринимательства]. – Москва: 2012. – 25 с.

10. Станбеков, Токторбек Арабаевич. Межгосударственное организационно-экономическое взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе: на примере стран Евразии: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.14 Станбеков Токторбек Арабаевич; Москва. 2008. – 40 с.

11. Тоньшева Л. Л. Стратегическое управление развитием сервисной экономики региона / Л.Л. Тоньшева, О.В. Заруба, Е.В. Назмутдинова, О.Б. Федорова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – 220 с.

12. Жилинский С. Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): учеб. для вузов / С. Э. Жилинский. — 8-е изд., пересмотр, и доп. — М.: Норма, 2007. - 944с.

13. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.] – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>.